

УДК 631.51.01

DOI 10.5281/zenodo.14801818

Научная статья

ИЗМЕНЕНИЯ АГРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

CHANGES IN AGROPHYSICAL PROPERTIES OF SOIL DEPENDING ON SOIL CULTIVATION IN THE CONDITIONS OF THE CENTRAL ZONE OF KRASNODAR REGION

ГРЕЧИЩЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ.

ТЕРЕХОВА СВЕТЛАНА СЕРАФИМОВНА,
кандидат сельскохозяйственных наук, профессор,
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ.

GRECHISHCHEV DMITRIY SERGEEVICH,
Kuban SAU.

TEREKHOVA SVETLANA SERAFIMOVNA,
Candidate of agricultural sciences, Professor,
Kuban SAU.

В статье представлены результаты комплексной оценки влияния обработки почвы на развитие растений озимой пшеницы сорта Алексеич. Эксперимент закладывался в условиях Западного Предкавказья (центральная зона Кубани) и изучалось развитие озимой пшеницы. В ходе исследования рассматривались обработки почвы вспашка, нулевая обработка, чизеливание, а также контроль – дисковое лушение. Применение этих обработок способствует математически достоверному изменению агрофизических свойств почвы при возделывании озимой пшеницы. Отмечено существенное изменение некоторых элементов показателей почвы после сахарной свеклы.

The article presents the results of a comprehensive assessment of the impact of tillage on the development of winter wheat plants of the Alekseich variety. The experiment was carried out in the conditions of the Western Ciscaucasia (the central zone of the Kuban) and the development of winter wheat was studied. The study considered tillage, zero tillage, chiseling, as well as control – disk peeling. The use of these treatments contributes to a mathematically reliable change in the agrophysical properties of the soil during the cultivation of winter wheat. A significant change in some elements of soil indicators after sugar beet was noted.

Ключевые слова: агрофизические свойства почвы, твердость, объемная масса, влажность, крошение, структурно-агрегатный состав.

Key words: agrophysical properties of soil, hardness, bulk density, moisture, crumbling, structural and aggregate composition.

В Краснодарском крае значительная часть посевов озимых колосовых культур размещается по поздно убираемым предшественникам, в том числе и сахарной свекле. Сахарная свекла, как известно, развивает большую вегетационную массу, потребляет из почвы значительное количество влаги и питательных веществ. В связи с этим при наруше-

нии обработки почвы после уборки этого предшественника и поздних сроках сева озимая пшеница, посеянная после сахарной свеклы, в осенний период, как правило, не успевает раскуститься и часто уходит в зиму в ослабленном состоянии [1; 2; 6].

Кроме того, для получения высоких урожаев колосовых культур после сахарной свеклы, как известно из литературных источников, необходимо внесение повышенных норм минеральных удобрений и особенно азотных, что далеко не всегда экономически и экологически оправдано [8].

Опытное поле, на котором проводились наши исследования в 2020-2022 годах, расположено на территории учхоза «Кубань», принадлежащего Кубанскому государственному аграрному университету.

Фактор (А) – система основной обработки почвы: А₀ – нулевая обработка почвы (прямой посев), А₁ – вспашка на 20-22 см (отвальная), А₂ – дисковое лущение на 8-12 см (поверхностная), А₃ – чизелевание на 20-22 см. (безотвальная).

Общая площадь делянки 105 м², учетная 50 м². Повторность опыта – трехкратная. Расположение делянок рандомизированное.

Плотность почвы влияет на многие факторы, определяющие общие показатели плодородия почвы и в значительной мере обуславливают жизнедеятельность корней растений озимой пшеницы. Рыхлая почва больше теряет влаги и, оседая, повреждает корневую систему. Плотная почва имеет низкую водо- и воздухопроницаемость и оказывает угнетающее действие на рост корневой системы растений, что в конечном итоге оказывает большое влияние на продуктивность озимых колосовых, резко снижая ее в годы с дефицитом осадков в период вегетации [3-5; 7; 9].

Как показывают наши наблюдения, система основной обработки почвы оказывает значительное влияние на объемную массу и влажность почвы (табл. 1).

Таблица 1. Влияние обработки почвы на объемную массу и влажность почвы под озимой пшеницей в 0-25 см слое, (2020-2022 гг.)

Обработка почвы	Слой почвы, см	Объемная масса, г/см ³			Влажность, %		
		всходы	весеннее кущение	полная спелость	всходы	весеннее кущение	полная спелость
Дисковое лущение на 10-12 см (к)	0-5	0,97	1,05	1,26	17,2	25,5	20,8
	5-15	1,22	1,24	1,27	22,5	26,3	19,4
	15-25	1,30	1,28	1,31	21,2	24,4	20,3
	0-25	1,16	1,19	1,28	20,3	25,4	20,2
Вспашка на 20-22 см	0-5	1,07	1,00	1,16	16,0	25,3	20,8
	5-15	1,09	1,18	1,17	21,0	26,8	19,6
	15-25	1,15	1,21	1,23	20,7	25,9	19,4
	0-25	1,10	1,13	1,19	19,2	26,0	19,9
Чизелевание на 20-22 см	0-5	1,10	0,98	1,11	17,9	26,6	20,6
	5-15	1,22	1,25	1,27	23,1	27,3	20,1
	15-25	1,30	1,31	1,32	20,8	26,8	20,5
	0-25	1,21	1,18	1,23	20,6	26,9	20,4
Нулевая обработка (прямой посев)	0-5	1,18	1,15	1,33	16,8	24,5	13,5
	5-15	1,22	1,25	1,38	17,0	25,0	11,2
	15-25	1,31	1,32	1,39	16,3	23,7	11,3
	0-25	1,23	1,24	1,37	16,7	24,4	12,0
НСР05	0-25	0,04	0,03	0,04	1,8	1,7	1,6

Объемная масса почвы не оставалась постоянной в течение весны и лета, и изменялась при прохождении фаз вегетации озимой пшеницы. Наилучшие показатели плотности почвы в слое 0-25 см в фазу всходов были отмечены на вспашке $1,10 \text{ г/см}^3$, что на $0,06 \text{ г/см}^3$ или 0,9 % меньше по сравнению с контролем, при $\text{НСР}_{05} = 0,04 \text{ г/см}^3$ получено достоверное снижение плотности почвы. На нулевой обработке почвы $1,23 \text{ г/см}^3$, что на $0,07 \text{ г/см}^3$ или 6 % больше по сравнению с контролем, разница существенная.

В период дальнейшей вегетации озимой пшеницы объемная масса заметно увеличилась. Так в период весеннего кущения озимой пшеницы наилучшие показатели объемной массы в слое почвы 0-25 см. наблюдались на вспашке $1,13 \text{ г/см}^3$, что на $0,06 \text{ г/см}^3$ или 5 % меньше по сравнению с контролем – дисковым лушением $1,19 \text{ г/см}^3$, при $\text{НСР}_{05} = 0,03 \text{ г/см}^3$ разница достоверна. Наихудшие показатели плотности почвы были получены на нулевой обработке почвы $1,24 \text{ г/см}^3$, что на $0,05 \text{ г/см}^3$ или 4,2 % больше по сравнению с контролем, разница достоверна. Промежуточное положение заняла чизельная обработка почвы, где данный показатель составил $1,18 \text{ г/см}^3$, что на $0,01 \text{ г/см}^3$ или 0,8 % меньше по сравнению с контролем, при $\text{НСР}_{05} = 0,03 \text{ г/см}^3$ разница не существенная.

В период полной спелости озимой пшеницы плотность почвы в слое 0-25 см. на вспашке составила $1,19 \text{ г/см}^3$, что на $0,09 \text{ г/см}^3$ или 7 % меньше по сравнению с контролем, при $\text{НСР}_{05} = 0,04 \text{ г/см}^3$ разница существенна. На нулевой обработке почвы показатель плотности почвы составил $1,37 \text{ г/см}^3$, что на $0,09 \text{ г/см}^3$ или 7 % больше по сравнению с контролем, при $\text{НСР}_{05} = 0,04 \text{ г/см}^3$ разница достоверна. На чизельной обработке почвы данный показатель составил $1,23 \text{ г/см}^3$, что на $0,05 \text{ г/см}^3$ или 3,9 % меньше по сравнению с контролем.

Лучшие показатели влажности почвы в слое 0-25 см. были получены на чизельной обработке почвы во все периоды исследований, а худшие на нулевой обработке почвы. Наилучшая плотность почвы в слое 0-25 см во все периоды исследований была на вспашке, а худшая на нулевой обработке почвы.

Следовательно, различные системы основной обработки почвы в значительной степени влияли на плотность сложения пахотного слоя в основные фазы вегетации озимой пшеницы. Следует отметить, что показатели объемной массы и влажности почвы в период активной вегетации озимой пшеницы были близки к оптимальным значениям по всем изучаемым системам обработки почвы, что способствовало хорошему росту и развитию культуры, и в конечном итоге обусловило довольно высокий уровень урожайности зерна.

В наших исследованиях при определении влажности почвы в осенний период, перед посевом на глубине до 100 см наблюдалось различие в обеспечении растений озимой пшеницы доступной почвенной влагой в зависимости от способа основной обработки почвы (табл. 2).

На дисковом лушении на глубине 0-10 см. запасы продуктивной влаги составили 4,0 мм, на вспашке 1,7 мм, что на 2,3 мм или 57,5 % меньше по сравнению с контролем, при $\text{НСР}_{05} = 1,63$ получено достоверное уменьшение запасов продуктивной влаги в почве. На чизельной обработке почвы запасы продуктивной влаги составили 3,0 мм, что на 1 мм или 25 % меньше по сравнению с контролем, разница не существенна. На нулевой обработке почвы данный показатель составил 1,0 мм, что на 3 мм или 75 % меньше по сравнению с контролем, уменьшение запасов продуктивной влаги не существенно.

С увеличением глубины возрастали и запасы продуктивной влаги. Так на глубине 0-20 см. на дисковом лушении запасы продуктивной влаги составили 7,7 мм, на вспашке 4,3 мм, что на 3,4 мм или 44,2 мм меньше по сравнению с контролем, при $\text{НСР}_{05} = 1,73$ получено достоверное уменьшение запасов продуктивной влаги в почве. На чизельной обработке почвы запасы продуктивной влаги в почве составили 6,3 мм, что на 1,4 мм или 18,2 % меньше по сравнению с контролем, уменьшение не существенно. На нулевой обработке почвы данный показатель составил 2,3 мм, что на 5,4 мм или 70,1 % меньше по сравнению с контролем,

уменьшение запасов продуктивной влаги достоверно.

Таблица 2. Запасы продуктивной влаги в почве под озимой пшеницей в зависимости от способа основной обработки почвы, мм (2020-2022 гг.)

Обработка почвы	Глубина, см			
	0-10	0-20	0-50	0-100
Перед посевом				
Дисковое лущение на 10-12 см (к)	4,0	7,7	19,7	50,7
Вспашка на 20-22 см	1,7	4,3	11,7	32,0
Чизелевание на 20-22 см	3,0	6,3	17,3	47,7
Нулевая обработка	1,0	2,3	9,7	25,7
НСР ₀₅	1,63	1,73	4,16	1,63
В начале возобновления весенней вегетации				
Дисковое лущение на 10-12 см (к)	14,7	31,3	80,0	171,3
Вспашка на 20-22 см	19,7	37,3	88,0	182,7
Чизелевание на 20-22 см	21,7	41,3	92,0	193,0
Нулевая обработка (прямой посев)	10,7	24,0	67,7	146,0
НСР ₀₅	5,74	5,50	7,67	10,03
В фазу колошения				
Дисковое лущение на 10-12 см (к)	8,3	18,0	52,0	109,0
Вспашка на 20-22 см	10,7	22,7	57,3	124,3
Чизелевание на 20-22 см	12,3	24,7	63,3	132,7
Нулевая обработка (прямой посев)	5,0	14,0	43,0	98,3
НСР ₀₅	2,42	2,18	1,45	4,11
В фазу полной спелости				
Дисковое лущение на 10-12 см (к)	4,3	10,3	31,3	78,0
Вспашка на 20-22 см	6,0	13,7	36,7	90,7
Чизелевание на 20-22 см	7,7	15,7	41,3	94,7
Нулевая обработка (прямой посев)	2,3	7,0	26,3	67,0
НСР ₀₅	1,49	2,28	3,51	6,43

На глубине 0-50 см. перед посевом запасы продуктивной влаги почвы на дисковом лущении составили 19,7 мм, на вспашке 11,7 мм, что на 8 мм или 40,6 % меньше по сравнению с контролем, при НСР₀₅ – 4,16 получено достоверное уменьшение запасов продуктивной влаги в почве. На чизельной обработке почвы запасы продуктивной влаги в почве составили 17,3 мм, что на 2,4 мм или 12,2 % меньше по сравнению с контролем, разница не существенна. На нулевой обработке почвы запасы продуктивной влаги в почвы составили 9,7 мм, что на 10 мм или 50,8 % меньше по сравнению с контролем, получено достоверное уменьшение запасов продуктивной влаги в почве.

Лучшие запасы продуктивной влаги в почве перед посевом на глубине 0-100 см были

получены на дисковом лущении 50,7 мм, на вспашке 32,0 мм, что на 18,7 мм или 36,9 % меньше чем на контроле, при $НСР_{05} = 1,63$ получено достоверное уменьшение запасов продуктивной влаги. Худшие запасы продуктивной влаги в почве были получены на нулевой обработке почвы 25,7 мм, что на 25 мм или 49,3 % меньше по сравнению с контролем, разница существенна. На чизельной обработке почвы данный показатель составил 47,7 мм, что на 3 мм или 5,9 % меньше по сравнению с контролем, уменьшение запасов продуктивной влаги существенно.

К началу возобновления весенней вегетации озимой пшеницы запасы продуктивной влаги значительно увеличились на всех вариантах опыта. Так на глубине 0-100 см. наилучшие запасы продуктивной влаги в почве были получены на чизельной обработке почвы 193,0 мм, что на 21,7 мм или 12,7 % больше по сравнению с дисковым лущением – 171,3 мм, при $НСР_{05} = 10,03$ получено достоверное увеличение запасов продуктивной влаги в почве. На вспашке запасы продуктивной влаги в почве составили 182,7 мм, что на 11,4 мм или 6,7 % больше по сравнению с контролем, разница существенна. На нулевой обработке почвы запасы продуктивной влаги составили 146,0 мм, что на 25,3 мм или 14,8 % меньше по сравнению с контролем, уменьшение запасов продуктивной влаги существенно.

В фазу колошения при формировании биологической массы растений озимой пшеницы запасы продуктивной влаги снизились по сравнению с предыдущим сроком определения. На глубине 0-20 см запасы продуктивной влаги в почве на дисковом лущении составили 18,0 мм, на вспашке 22,7 мм, что на 4,7 мм или 26,1 % больше по сравнению с контролем, при $НСР_{05} = 2,18$ получено существенное увеличение запасов продуктивной влаги в почве.

Наилучшие показатели запасов продуктивной влаги в почве были получены на чизельной обработке почвы 24,7 мм, что на 6,7 мм или 37,2 % больше по сравнению с контролем, разница существенна. Наихудшие показатели запасов продуктивной влаги в почве были получены на нулевой обработке почвы 14,0 мм, что на 4 мм или 22,2 % меньше по сравнению с контролем, уменьшение запасов продуктивной влаги в почве достоверно.

Аналогичная тенденция наблюдалась и в слое 0–50 см в фазу колошения, где наилучшие показатели запасов влаги в почве получились на чизельной обработке почвы 63,3 мм, что на 11,3 мм больше по сравнению с контролем – 52,0 мм, при $НСР_{05} = 1,45$ получено существенное увеличение запасов продуктивной влаги в почве. Наименьшие запасы продуктивной влаги в почве были получены на нулевой обработке почвы 43,0 мм, что на 9 мм или 17,3 % меньше по сравнению с контролем, разница существенна. На вспашке данный показатель составил 57,3 мм, что на 5,3 мм или 10,2 % больше по сравнению с контролем, получено существенное увеличение запасов продуктивной влаги в почве.

В фазу колошения на глубине 0-100 см запасы продуктивной влаги на дисковом лущении составили 109,0 мм, на вспашке 124,3 мм, что на 15,3 мм или 14 % больше по сравнению с контролем, при $НСР_{05} = 4,11$ получено существенное увеличение запасов продуктивной влаги в почве. На чизельной обработке почвы запасы продуктивной влаги в почве составили 132,7 мм, что на 23,7 мм или 21,7 % больше по сравнению с контролем, разница существенна. На нулевой обработке почвы данный показатель составил 98,3 мм, что на 10,7 мм или 9,8 % меньше по сравнению с контролем, разница достоверна.

К уборке озимой пшеницы запасы продуктивной влаги на глубине 0-100 см. находились в пределах от 67,0 мм до 94,7 мм. Лучшие запасы продуктивной влаги в почве были получены на чизельной обработке почвы 94,7 мм, что на 16,7 мм больше по сравнению с контролем – дисковым лущением 78,0 мм, при $НСР_{05} = 6,43$ получено достоверное увеличение запасов продуктивной влаги в почве. Худшие запасы продуктивной влаги в почве были получены на нулевой обработке почвы 67,0 мм, что на 11 мм или 14,1 % меньше по сравнению с контролем, разница существенна. На вспашке запасы продуктивной влаги в почве составили 90,7 мм, что на 12,7 мм, или 16,3 % больше по сравнению с контролем, разница достоверна.

Итак, различные системы основной обработки почвы под озимую пшеницу после предшественника сахарная свекла в значительной степени влияли на объемную массу, весовую влажность. Показатели объемной массы, близкие к оптимуму для роста и развития в период от начала весенней вегетации до уборки озимой пшеницы складывались на варианте с отвальной вспашкой 1,10 г/см – 1,19 г/см. Наиболее плотная почва наблюдалась на варианте без обработки почвы с прямым посевом 1,23 г/см – 1,37 г/см. Твердость почвы имела такую же закономерность. Определение весовой влажности и запасов продуктивной влаги в 0-100 см в слое почвы позволило установить влияние различных систем основной обработки на эти показатели. Наибольшее количество продуктивной влаги перед посевом было отмечено на варианте с дисковым лущением – 50,7 мм, на чизельной обработке почвы 47,7 мм, в то время как на вспашке и на прямом посеве этот показатель составил 32,0 мм и 25,7 мм. К началу возобновления весенней вегетации запасы продуктивной влаги на чизельной обработке почвы в 100 см слое были 193,0 мм, что выше, чем на контроле на 21,7 мм, и превышали показатели чем на вспашке – 182,7 мм.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Квашин А.А. Продуктивность и качество зерна озимой пшеницы сорта бригады в зависимости от агротехнологий / А.А. Квашин, А.В. Коваль // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2021. № 174. С. 315-320.
2. Коваль А.В. Изменение агрофизических показателей в зависимости от приема обработки почвы в условиях Западного Предкавказья // Статья в открытом архиве No 10.13140/RG.2.2.27581.79845. 2021. 14 с.
3. Коваль А.В. Влияние различных агротехнологий на продуктивность и качество зерна озимой пшеницы сорта бригады в условиях Западного Предкавказья // Статья в открытом архиве № 82886. 2021.
4. Кравченко Р.В. Влияние основной обработки почвы и минеральных удобрений на агрофизические свойства почвы и продуктивность озимой пшеницы в Центральной зоне Краснодарского края / Р.В. Кравченко, С.С. Терехова, Д.С. Гречищев // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2022. № 102. С. 151-157.
5. Кравченко Р.В. Влияние основной обработки почвы по предшественнику сахарная свекла на ее агрофизические показатели под посевами озимой пшеницы / Р.В. Кравченко, С.С. Терехова, Д.С. Гречищев // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2022. № 96. С. 123-128.
6. Кравченко Р.В. Влияние основной обработки почвы на агрофизические показатели почвы под посевами озимой пшеницы / Р.В. Кравченко, С.С. Терехова, Д.С. Гречищев // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2022. № 176. С. 96-107.
7. Кравченко Р.В. Влияние минеральных удобрений на фоне минимизации основной обработки почвы на агробиологические показатели озимой пшеницы / Р.В. Кравченко, С.С. Терехова, Д.С. Гречищев // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2022. № 180. С. 193-204.
8. Урожайность сортов озимой пшеницы в зависимости от приемов подготовки почвы и применения удобрений / Н.Н. Нещадим, А.А. Квашин, А.В. Коваль [и др.] // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2022. № 182. С. 202-217.
9. Shabanova I.V. The Influence of Agrotechnology on Grain Quality and Yield of Winter Wheat of the Yuka Variety in the Conditions of the Western Ciscaucasia / I.V. Shabanova, N.N. Neshchadim, A.P. Boiko // Environmental Footprints and Eco-Design of Products and Processes. 2022. pp. 309-317.

© Гречищев Д.С., Терехова С.С., 2025.